

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КИМЁВИЙ АДДИКТИВ БУЗИЛИШЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ҚОН ВА СИЙДИК БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ВА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҒИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Тураев Б.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кимёвий аддиктив бузилишлар замонавий жамиятда когнитив ва психоэмоционал дисфункциялар билан боғлиқ бўлиб, уларни фақат субъектив клиник мезонлар орқали баҳолаш етарли эмас. Тадқиқотда 200 нафар иштирок этди. Қон ва сийдикдаги биокимёвий кўрсаткичлар, шу жумладан гепатик ферментлар (ALT, AST), глюкоза, креатинин ва урина кислотаси концентрациялари таҳлил қилинди. Когнитив функциялар МоСА тестлари орқали, психоэмоционал ҳолатлар Beck ва Spielberger-Ханін шкаллари орқали, ижтимоий функция ва ҳаёт сифати SAS-SR ва WHOQOL-BREF орқали баҳоланди. Натижалар асосий гуруҳда когнитив функциялар, психоэмоционал ва ижтимоий кўрсаткичларнинг сезиларли яхшиланганини кўрсатди, қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлар эса улар билан статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликка эга бўлди. Бу натижалар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда комплекс мониторинг ва индивидуал реабилитация стратегияларини ишлаб чиқишнинг самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: кимёвий аддиктив бузилишлар, когнитив функциялар, психоэмоционал дисфункциялар, биокимёвий маркерлар, интегратив мониторинг, комплекс реабилитация.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD AND URINE BIOCHEMICAL MARKERS AND COGNITIVE AND PSYCHOEMOTIONAL IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTION DURING REHABILITATION

Turaev B.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chemical addiction in modern society is associated with cognitive and psychoemotional dysfunctions, and their assessment based solely on subjective clinical criteria is insufficient. The study included 200 participants. Biochemical markers in blood and urine, including liver enzymes (ALT, AST), glucose, creatinine, and uric acid, were analyzed. Cognitive functions were assessed using the MoCA test, psychoemotional status – with the Beck Depression Inventory and Spielberger-Xanin Anxiety Scale, and social function and quality of life - using SAS-SR and WHOQOL-BREF scales. Results showed a significant improvement in cognitive, psychoemotional, and social indicators in the main group, and the biochemical markers in blood and urine were statistically significantly associated with these changes. These findings confirm the effectiveness of comprehensive monitoring and the development of individualized rehabilitation strategies in patients with chemical addiction.

Keywords: chemical addiction, cognitive functions, psychoemotional dysfunctions, biochemical markers, integrative monitoring, comprehensive rehabilitation.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И МОЧИ С КОГНИТИВНЫМИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У ПАЦИЕНТОВ С ХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Тураев Б.Т.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Химическая аддикция в современном обществе связана с когнитивными и психоэмоциональными дисфункциями, и их оценка только по субъективным клиническим критериям является недостаточной. В исследовании приняли участие 200 человек. Были проанализированы биохимические показатели крови и мочи, включая печёночные ферменты (ALT, AST), глюкозу, креатинин и мочевую кислоту. Когнитивные функции оценивались с помощью теста МоСА, психоэмоциональное состояние - по шкалам Beck и Шпильбергера-Ханина, социальная функция и качество жизни - по шкалам SAS-SR и WHOQOL-BREF. Результаты показали значительное улучшение когнитивных, психоэмоциональных и социальных показателей в основной группе, при этом биохимические показатели крови и мочи были статистически значимо связаны с этими изменениями. Эти данные подтвер-

ждают эффективность комплексного мониторинга и разработки индивидуальных стратегий реабилитации у пациентов с химической аддикцией.

Ключевые слова: химическая аддикция, когнитивные функции, психоэмоциональные дисфункции, биохимические маркеры, интегративный мониторинг, комплексная реабилитация.

Кириш. Кимёвий аддиктив бузилишлар - турли психоактив моддаларга нисбатан рухий ва жисмоний қарамлик билан боғлиқ неврологик ва психоэмоционал ўзгаришлар йиғиндисидир [1]. Бундай бузилишлар нафақат шахсининг психика ва хулқ-атвориға салбий таъсир кўрсатади, балки ижтимоий фаоллик, оилавий ва меҳнат ҳаётида ҳам катта муаммолар келтириб чиқаради [2, 3]. Кимёвий аддиктив бузилишларнинг клиник кўриниши турлича бўлиб, рухий ва когнитив дисфункциялар, эмотив реакциялар ва ижтимоий мослашувнинг бузилиши билан намоён бўлади [4].

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кимёвий аддиктив бузилишларда когнитив функциялар - диққат, хотира, қарор қабул қилиш ва ижтимоий тажриба билан боғлиқ психоэмоционал ҳолатлар, организмдаги биокимёвий параметрлар билан яқин алоқадор [5, 6]. Хусусан, қон ва сийдикдаги метаболит маркерлар - глюкоза, гепатик ферментлар (ALT, AST), креатинин ва бошқа биохимик кўрсаткичлар когнитив пасайиш ва рухий дисфункциялар билан боғлиқлигини кўрсатган [7, 8]. Бу алоқа реабилитация жараёнида беморларнинг индивидуал эҳтиёжларини ҳисобга олиб, даволаш стратегияларини оптималлаштириш имконини беради.

Биокимёвий маркерлар ва когнитив ҳамда психоэмоционал ҳолатлар ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш нафақат илмий аҳамиятга эга, балки клиник амалиётда ҳам муҳимдир. Бу маълумотлар орқали беморларнинг реабилитация жараёнидаги прогрессини назорат қилиш, даволаш самарадорлигини баҳолаш ва рехабилитация протоколларини оптималлаштириш мумкин [9]. Шунингдек, қон ва сийдикдаги биокимёвий кўрсаткичларни кузатиш когнитив ва психоэмоционал бузилишларни прогнозлаш, даволашнинг индивидуал йўналишини белгилашда асос бўлиб хизмат қилади [10].

Тадқиқот мақсади. Кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда реабилитация жараёнида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлари ҳамда когнитив ва психоэмоционал бузилишлар ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилишдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган рухий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг наркология хизмати бўйича Самарқанд вилояти филиалида 2025-2026 йиллар оралиғида амалга оширилди. Тадқиқотда кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган жами 200 нафар бемор иштирок этди, уларнинг асосий гуруҳи 140 нафардан иборат бўлиб, уларда реабилитация жараёнида биокимёвий ва когнитив-психоэмоционал кўрсаткичлар тўлиқ баҳоланди. Таqqoslash гуруҳи 60 нафардан иборат бўлиб, уларда стандарт клиник кузатувлар амалга оширилди.

Тадқиқотда қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлари кенг қамровда таҳлил қилинди. Қонда глюкоза, гепатик ферментлар (ALT, AST), креатинин, урина кислотаси ва бошқа метаболит маркерлар ўрганилди. Сийдикда эса метаболит маркерлар концентрацияси, гомеостаз ҳолати ва биондикаторлар динамикаси таҳлил қилинди. Бу кўрсаткичлар беморларнинг физиологик ва биохимик ҳолатини комплекс баҳолаш имконини берди.

Когнитив функциялар МоСА (Montreal Cognitive Assessment) тестлари орқали баҳоланди, бу эса диққат, хотира, визуал-пространстволит қобилият, тил ва ижро функцияларини аниқлашда ёрдам берди. Психоэмоционал ҳолатлар Beck депрессия шкаласи, Spielberger–Xanin тревожлик шкаласи орқали баҳоланди. Шунингдек, ижтимоий функциялар ва ҳаёт сифати SAS-SR (Social Adjustment Scale – Self Report) ва WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life – Brief) воситалари орқали ўрганилди. Бу методлар беморларнинг реабилитация жараёнидаги когнитив, психоэмоционал ва ижтимоий ҳолатини комплекс баҳолаш имконини берди.

Тадқиқотнинг методологик асоси сифатида биокимёвий кўрсаткичлар билан когнитив ва психоэмоционал параметрлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш назарда тутилди. Маълумотлар статистик жиҳатдан SPSS 27 дастури орқали ишланди. Тафовутлар Student t-тест, ANOVA ва корреляцион таҳлиллар орқали баҳоланди; $p < 0,05$ аҳамиятлилик даражаси деб қабул қилинди. Шунингдек, регрессия ва фактор таҳлиллари орқали биокимёвий маркерлар ва когнитив-психоэмоционал параметрлар ўртасидаги илмий жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликлар аниқланди.

Натижалар. Тадқиқотда қатнашган 200 нафар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморлар орасида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлар ҳамда когнитив ва психоэмоционал ҳолатлар ўртасида сезиларли боғлиқликлар аниқланди. Асосий гуруҳда 140 нафар беморда гепатик ферментлар - ALT ва AST кўрсаткичлари нормадан юқори бўлиб, уларнинг ўртача қийматлари мос равишда $48,2 \pm 6,7$ U/L ва $42,5 \pm 5,9$ U/L ни ташкил қилди. Таqqoslash гуруҳида эса мазкур ферментлар

микдори нисбатан паст бўлиб, $\mu=32,1\pm 4,5$ U/L ва $\mu=29,7\pm 3,8$ U/L ни ташкил қилди, ва фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эди ($p<0,01$). Бу натижа гепатотоксик таъсир ва спиртли ичимликлар ҳамда психоактив моддаларнинг узок муддатли истеъмоли оқибатида жигар функциясининг бузилиши билан боғлиқлигини кўрсатади. Қон глюкоза ва креатинин кўрсаткичлари ҳам асосий гуруҳда статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада юқори эди ($p<0,05$), бу эса метаболик ва буйрак функцияларидаги дисфункцияларни англатади. Шу билан бирга, асосий гуруҳда қон глюкозаси кўплаб беморларда нормадан юқори бўлиб, организмда углевод алмашинувининг бузилишини кўрсатди. Креатинин кўрсаткичларининг юқорилиги эса буйракнинг филтрация қобилиятидаги пасайиш ёки моддалар алмашинуви билан боғлиқ эканлигини тасдиқлайди.

Сийдик таҳлиллари натижалари шуни кўрсатдики, метаболик маркерлар концентрацияси ва гомеостаз ҳолати когнитив ва психоэмоционал дисфункциялар билан сезиларли боғлиқликни намоён қилди. Асосий гуруҳда сийдикдаги метаболик маркерлар, жумладан глюкоза ($\mu=5,8\pm 0,7$ ммоль/л), креатинин ($\mu=102,3\pm 12,5$ мкмоль/л) ва урина кислотаси ($\mu=420,7\pm 45,3$ мкмоль/л) концентрацияси нормадан юқори бўлиб, бу ҳолат когнитив функциялар пасайиши ва психоэмоционал нотинчликнинг юқори даражаси билан уйғунликда кузатилди. Ушбу натижа метаболик бузилишлар ва нейрпсихологик дисфункциялар ўртасидаги функционал алоқани тасдиқлайди ва кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда организмдаги гомеостазнинг бузилиши когнитив ва эмоционал ҳолатга тўғридан-тўғри таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатади.

Когнитив функцияларни баҳолаш МоСА (Montreal Cognitive Assessment) тестлари орқали амалга оширилди. Асосий гуруҳда МоСА кўрсаткичи ўртача $21,4\pm 3,2$ ни ташкил қилди, бу эса диққат ва хотиранинг пасайиши, визуал-пространстволик қобилият ва ижро функцияларида сезиларли камайишни кўрсатди. Беморлар орасида, айниқса, иш хотира ва назорат функцияларидаги пасайиш кузатилди, бу уларнинг кундалик фаолият ва ижтимоий муомалаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатди. Таққослаш гуруҳида МоСА кўрсаткичи $26,7\pm 2,5$ ни ташкил қилди, бу асосий гуруҳ билан қиёслаганда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқни кўрсатди ($p<0,01$). Шу билан бирга, корреляцион таҳлиллар когнитив функцияларнинг пасайиши билан сийдик метаболик маркерлар концентрацияси ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди, яъни метаболик дисфункциянинг юқори даражаси когнитив қобилиятларнинг пасайиши билан уйғунликда эди.

Психоэмоционал ҳолатлар Beck депрессия шкаласи ва Spielberger-Xanin хавотир шкаласи орқали комплекс баҳоланди. Асосий гуруҳда Beck шкаласи бўйича ўртача балл $19,6\pm 4,1$ ни ташкил қилди, бу эса депрессиянинг ўртача даражасига тўғри келади. Шунингдек, Spielberger-Xanin шкаласи бўйича умумий балл $52,3\pm 6,4$ ни ташкил этди, бу тревожликнинг юқори даражасини кўрсатди. Таққослаш гуруҳида эса ушбу кўрсаткичлар мос равишда $9,2\pm 3,7$ ва $37,5\pm 5,8$ бўлиб, асосий гуруҳ билан солиштирганда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ борлиги аниқланди ($p<0,01$). Бу натижалар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда депрессия ва тревожликнинг юқори даражада бўлишини ҳамда уларнинг когнитив ва биокимёвий дисфункциялар билан уйғунлигини кўрсатади.

Ижтимоий функциялар SAS-SR (Social Adjustment Scale - Self Report) ва WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life - Brief) воситалари орқали баҳоланди. Асосий гуруҳда беморлар ижтимоий фаоллик ва ҳаёт сифатида паст кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди: SAS-SR бўйича $\mu=2,8\pm 0,5$ ва WHOQOL-BREF бўйича $\mu=58,4\pm 7,2$. Бу кўрсаткичлар беморларнинг ижтимоий мослашувида пасайиш ва ҳаёт сифатидаги тушишни намоён қилди. Таққослаш гуруҳида эса ижтимоий фаоллик ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари юқори бўлиб, $\mu=1,7\pm 0,4$ ва $\mu=74,3\pm 6,5$ ни ташкил қилди ($p<0,01$), бу эса кимёвий аддиктив бузилишларга чалинмаган ёки энгил дисфункцияли беморларда ижтимоий интеграция ва ҳаёт сифати юқори эканлигини кўрсатади.

Корреляцион таҳлиллар шуни кўрсатдики, психоэмоционал дисфункциялар ва ижтимоий фаоллик кўрсаткичлари ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжуд. Хусусан, юқори депрессия ва тревожлик даражаси беморларнинг ижтимоий мослашув ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини сезиларли даражада пасайтирди ($r=-0,41-0,52$; $p<0,05$). Бу натижалар реабилитация жараёнида психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштириш ва ижтимоий функцияларни тиклашнинг муҳимлигини кўрсатади.

Корреляцион таҳлиллар қон ва сийдик биокимёвий маркерлар билан когнитив ҳамда психоэмоционал кўрсаткичлар ўртасида сезиларли ва статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни кўрсатди. Хусусан, гепатик ферментлар - ALT ва AST кўрсаткичлари билан МоСА (Montreal Cognitive Assessment) когнитив тестлари ўртасида салбий корреляция аниқланди ($r=-0,46$; $p<0,01$). Бу натижа шундан далолат берадики, ALT ва AST ферментларининг юқори даражада бўлиши когнитив функцияларнинг, хусусан диққат, хотира ва ижро функцияларининг пасайиши билан уйғунликда эди. Бу, ўз навбатида, кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда жигар функциясининг бузилиши когнитив салоҳиятга салбий таъсир кўрсатишини кўрсатади.

Шунингдек, Beck депрессия шкаласи билан ALT ва AST кўрсаткичлари ўртасида позитив корреляция кузатилди ($r=0,42$; $p<0,01$). Бу эса юқори гепатик ферментлар даражаси билан депрессия симптомларининг кучайиши ўртасида боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Таqqoslash гуруҳида бу корреляция анча паст бўлгани, асосий гуруҳдаги беморларда метаболик бузилишлар ва психоэмоционал нотинчликлар орасида яқин алоқа борлигини тасдиқлайди.

Сийдик метаболик маркерлари ҳам когнитив ва психоэмоционал дисфункциялар билан статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни кўрсатди ($r=0,35-0,41$; $p<0,05$). Бу натижалар шуни кўрсатадики, организмдаги метаболик бузилишлар, жумладан сийдикдаги метаболик маркерлар концентрациясининг ошиши, когнитив қобилиятлар пасайиши ва психоэмоционал нотинчликларнинг ўсиши билан боғлиқ. Бу ҳолат метаболик ва нейрпсихологик механизмлар ўртасидаги функционал алоқанинг мавжудлигини тасдиқлайди ва кимёвий аддиктив бузилишларда биокимёвий мониторингнинг аҳамиятини янада оширади.

Хулоса. Қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлар когнитив ва психоэмоционал параметрлар билан сезиларли ва статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликка эга. Бу ҳолат кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда метаболик ва нейрпсихологик механизмлар ўртасидаги функционал алоқани аниқлаш имконини беради. Шу тариқа, қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичларнинг комплекс мониторинги реабилитация жараёнида аҳамиятли объект сифатида қўлланилиши мумкин. Ушбу маълумотлар асосида индивидуал терапевтик интервенциялар ишлаб чиқиш, когнитив ва психоэмоционал функцияларни оптимал барқарорлаштириш ҳамда реабилитация самарадорлигини ошириш имконияти мавжуд. Бундан ташқари, метаболик ва когнитив-психоэмоционал параметрларнинг интеграцияланган баҳоланиши реабилитация жараёнида беморларнинг индивидуал эҳтиёжлари ва физиологик ҳолатини ҳисобга олган тарзда стратегияларни ишлаб чиқишга ёрдам беради. Бу ёндашув на фақат реабилитациянинг самарадорлигини оширади, балки клиник амалиётда психологик ва биокимёвий мониторингни ҳам такомиллаштириш имконини яратади. Шу билан бирга, натижалар келгуси тадқиқотларда метаболик ва когнитив-психоэмоционал дисфункциялар ўртасидаги механизмларни чуқурроқ ўрганиш учун асосий илмий база сифатида хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ellingson J. M. et al. The neurocognitive effects of cannabis across the lifespan //Current behavioral neuroscience reports. – 2021. – Т. 8. – №. 4. – С. 124-133.
2. Holdorovna I. M., Temirpulotovich T. B. Psychopathological features of long-term endogenous depressions //International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 15-21.
3. Koob G. F. Neurobiology of opioid addiction: opponent process, hyperkatifeia, and negative reinforcement //Biological psychiatry. – 2020. – Т. 87. – №. 1. – С. 44-53.
4. Kuznetsov V. V. Medical rehabilitation of patients with addictive pathology //Neurology Bulletin. – 2015. – Т. 47. – №. 3. – С. 90-98.
5. Martinotti G. et al. Transcranial Magnetic Stimulation to treat Substance Use Disorders and Behavioral addictions: The state of the art //J. Ital. Soc. Psychiatry. – 2021. – Т. 7. – С. 40-46.
6. Merlo G., Sugden S. G. The power of lifestyle psychiatry: a new approach to mental health //American Journal of Lifestyle Medicine. – 2025. – Т. 19. – №. 7. – С. 1034-1044.
7. Pennington D. L. et al. The impact of exercise and virtual reality executive function training on cognition among heavy drinking veterans with traumatic brain injury: a pilot feasibility study //Frontiers in Behavioral Neuroscience. – 2022. – Т. 16. – С. 802711.
8. Rauschert C. et al. The use of psychoactive substances in Germany: Findings from the epidemiological survey of substance abuse 2021 //Deutsches Ärzteblatt International. – 2022. – Т. 119. – №. 31-32. – С. 527.
9. Sultanov S. et al. Depression and post-traumatic stress disorder in patients with alcoholism after the covid-19 pandemic //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 420-429.
10. Temirpulotovich T. B. Clinical Pictures of Cognitive Dysfunctions Observed in Alcoholism //Journal of Medical Genetics and Clinical Biology. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 42-50.

Иқтибос учун: Тураев Б.Т. Кимёвий аддиктив бузилишларда реабилитация жараёнида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичларининг когнитив ва психоэмоционал бузилишлар билан ўзаро боғлиғини таҳлил қилиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 87–90. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439042>